

ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA RAMZ VA OBRAZLAR TIZIMI**Nurullayeva Gulnoza Muxamadillayeva**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Erkin Vohidov ijodida ramz va obrazlarning tutgan o'rnini tahlil qilinadi. Shoirning asarlarida milliy g'urur, vatanparvarlik, insoniy qadriyatlar va falsafiy mushohadalar ramziy timsollar orqali ifodalanganligi ko'rsatib o'tiladi. Maqolada ramz va obrazlarning badiiy funksiyasi, ular orqali shoirning zamon, jamiyat va inson haqidagi qarashlari ochib beriladi. Xususan, tabiat manzaralari, tarixiy timsollar va xalqona obrazlarning she'riyatdagi ma'nodosh qatlamlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalarida Erkin Vohidov she'riyati o'zbek adabiyotida ramziy tafakkurni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etgani yoritiladi.

Kalit so'zlar: Erkin Vohidov, o'zbek she'riyati, ramz, obraz, falsafiy mushohada, vatanparvarlik, insoniy qadriyatlar, jaholat, sabr, nafs.

Аннотация: В данной статье анализируется роль символов и образов в творчестве Эркина Вохидова. Показано, что национальная гордость, патриотизм, общечеловеческие ценности и философские размышления выражаются в произведениях поэта через символические образы. В статье раскрывается художественная функция символов и образов, через которые раскрываются взгляды поэта на время, общество и человека. В частности, анализируются смысловые пласты природных ландшафтов, исторических образов и народных образов в поэзии. Результаты исследования подчеркивают значимость поэзии Эркина Вохидова в развитии символического мышления в узбекской литературе.

Ключевые слова: Эркин Вохидов, узбекская поэзия, символ, образ, философские размышления, патриотизм, общечеловеческие ценности, невежество, терпение, воздержание.

Abstract: This article analyzes the role of symbols and images in the work of Erkin Vohidov. It is shown that national pride, patriotism, human values, and philosophical observations are expressed in the poet's works through symbolic images. The article reveals the artistic function of symbols and images, through which the poet's views on time, society, and man are revealed. In particular, the semantic layers of natural landscapes, historical images, and folk images in poetry are analyzed. The results of the research highlight the importance of Erkin Vohidov's poetry in the development of symbolic thinking in Uzbek literature.

Keywords: Erkin Vohidov, Uzbek poetry, symbol, image, philosophical observation,

patriotism, human values, ignorance, patience, lust.

Adabiyot har bir millat uchun ma'naviy xazina, tarixiy xotira va kelajakka eltuvchi yo'lchi yulduzdir. O'zbek adabiyoti asrlar davomida yuksalib, turli davrlar va adabiy yo'nalishlarni o'zida mujassam etib kelgan. XX asrning ikkinchi yarmida esa O'zbek she'riyati yangicha bosqichga ko'tarildi va aynan shu davrda Erkin Vohidov hamda bir qator yangi shoirlar ijodi alohida ahamiyat kasb etdi. Ularning asarlari, badiiy uslubi va ijodiy izlanishlarining O'ziga xos xususiyatlari hozirgacha muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ular yaratgan she'rlarda vatanparvarlik ruhining, insoniy qadriyatlarining va falsafiy mushohadalarning ifodasi ko'rinib turadi.

Erkin Vohidov O'zbek adabiyotining yirik siymolaridan biridir. Uning ijodida vatanparvarlik g'oyasi va falsafiy mushohadalar yetakchi o'rin tutadi. 1936-yilda tug'ilgan shoir umrining katta qismini milliy adabiyot ravnaqiga bag'ishladi. U "Tong nafasi" (1961), "Qo'shiqlarim sizga" (1966), "Tirik sayyoralar" (1972) kabi mashhur to'plamlarni yaratdi. Shoirning "O'zbekiston" singari she'rlari esa xalq qalbida milliy g'urur tuyg'ularini uyg'otuvchi asarlar sirasiga kiradi. Umuman olganda, Erkin Vohidov she'riyatida Vatan taqdiri, millatning tarixiy xotirasi va insoniy qadriyatlar ustuvor mavzulardandir.

Erkin Vohidov adabiyotda ham, hayotda ham fenomen – noyob hodisa edi. "Menga qariyb yarim asr shunday benazir ijodkor bilan qo'shni yashab, yaqin hamsuhbat bo'lish baxti nasib etgan, – deydi shoirning do'sti Abdulkarim Usmonxo'jayev. Erkin Vohidov O'zbek mumtoz she'riyatini zamonaviy badiiy usullar asosida yangi bosqichga olib chiqdi, uning ijodi XX asrdayoq katta bir daryoga mengzalangani bejiz emas. Shoir xotirasini abadiylashtirish borasidagi bu ezgu ishlar xalqimiz va davlatimiz o'zining «oq sutu tuz hurmati»ni oqlagan dilbar farzandini munosib qadrlayotganining go'zal bir ifodasidir.¹¹³

Mustaqillik davrida Erkin Vohidov mamlakatimizning ma'naviy poydevorini shakllantirishda faol hissa qo'shdi. Bu xususiyat uning ham ijodida, ham jamoat ishlaridagi faoliyatida yaqqol ko'rinadi. Shoir erkinlik, obod va farovon hayotni madh etuvchi, inson sha'ni va qadrini yuksaltiruvchi yangi she'riy asarlar yaratdi. Ona tilimiz, milliy qadriyatlarimiz hamda buyuk ajdodlar merosini qadrlash va avaylashga bag'ishlangan kitoblari esa minglab oila va millionlab kitobxonlar qalbiga yetib bordi.

¹¹³ <https://kun.uz/26901741>

Erkin Vohidov ijodida ramz va obrazlar haqida gapirishdan oldin ular haqida biroz fikr yuritsak. Ramz — bu badiiy asarda voqelikni ifodalashning shartli y'lidir. U muallifning g'oyasini ochib berishda qo'llaniladigan so'z, hodisa yoki predmet sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Adabiyotda ramzlar ko'pincha chuqur ma'noga ega bo'lib, O'quvchini asarning asosiy mazmuniga yo'naltirib beradi. Adabiyot sohasidagi har bitta ijodkor yoki adabiyotshunos o'z asarlarida ulardan unumli foydalana olishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ramziy obrazlar esa ma'lum ma'nolarni anglatish uchun yaratiladigan adabiy tasvirlardir. Ular nafaqat an'anaviy ramzlardan, balki tabiat hodisalari yoki oddiy tafsilotlardan ham yuzaga kelishi mumkin. Masalan, sher — mardlik va jasoratni, tulki esa ayyorlik va hiylani ifodalaydi. Umuman olganda, ramz va ramziy obrazlar turli davrlar hamda madaniyatlarning adabiy an'alarini mujassam etib, asarning mazmunini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Erkin Vohidov adabiyotning turli janrlarida ijod qilib, asardan asarga o'sa bordi. Shoirning ijodiy o'sishida uning xalq hayoti va ustozlar mahoratini o'rganishi muhim ahamiyatga ega b'ldi. Erkin Vohidovning ustozlardan ijodiy o'rganishi, asosan, ikki y'l bilan sodir bo'ldi: birinchidan, u yoshligidan boshlab Navoiy, Fuzuliy, Pushkin, Yesenin, H. Olimjon. G'ayratiy kabi ko'plab shoirlarning asarlarini sinchiklab o'qib-o'rgandi. Ana shuning uchun ham u, masalan, Hamid Olimjon haqida: «Men uni ustoz deyman. Meni ilk bor she'riyatning sehrli gulbog'iga g'oyibona yetaklagan, xanda urib oqqan misralari yosh qalbinga shaloladay quyilgan, menga baxt va shodlikni kuylash san'atini o'rgatgan shoir shu ustozdir», deb yozgan edi.¹¹⁴

Shoirning asarlarida ramz va obrazlar o'rinli foydalaniladi, uning aynan "O'lmas edi, balki, odamzod" she'rini tahlil qilsak:

O'lmas edi, balki, odamzod,
Bo'lar edi dunyoga ustun.
Aqli bo'lsa jahlidan ziyod,
Sabri bo'lsa nafsidan ustun.
Ajal deya ataluvchi choh
Ichra zinhor tushmasdi odam,
Bo'lsa edi ozgina ogoh,
O'y labgina qo'ysaydi qadam.
Ish o'ldirmas, ishqol o'ldirar,
Jon zavoli — yuz yosh emas, ko'z yosh.

¹¹⁴ Mirzayev S. XX asr o'zbek adabiyoti. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.

Inson nega dunyodan ketar,
 Quvlab unga otmasalar tosh?!
 Tahqir — zahr-u xanjar ila teng,
 Tuhmat ortiq o'qdan va dordan.
 Inson o'lmas biri-birining
 O'lishiga bermasa yordam.
 Inson o'lmas — o'ldirmasa g'am,
 Makon qilmas qaro turbatni.
 Ko'rsa agar tirigida ham
 O'lganida topgan hurmatni.
 Olam to'la fitna, adovat,
 Mangu qolib netar odamzod?
 Bir kun charchab, izlab farog'at,
 Tinch dunyoga ketar odamzod.¹¹⁵

She'rdada inson hayoti va o'limi, aql va jaholat, sabr va nafs, mehr va adovat kabi tushunchalar o'zaro qarama-qarshi qo'yilib, ular orqali odamzodning asl mohiyati talqin qilinadi. Shoir insonning halokati tashqi kuchlardan emas, balki ko'pincha uning o'z qo'li bilan sodir bo'lishini ta'kidlaydi. Bunda insoniy qadr-qimmat, ogohlik, sabr-toqat asosiy hayotiy mezon sifatida ilgari

She'rdada qo'llanilgan ramzlar shoirning falsafiy mushohadasini chuqurlashtirib, o'quvchini o'yga chorlaydi, misol uchun qarang:

Aql va jahl — insonni yuksaltiruvchi va qulatib yuboruvchi ikki qarama-qarshi kuch ramzi. Agar inson aqlda ustun bo'lsa, u o'lmas, jahl ustun bo'lsa, yo'q bo'lib ketadi.

Sabr va nafs — sabr insonni komillikka yetaklovchi ramz bo'lsa, nafs uning halokatini bildiradi.

Ajal deya ataluvchi choh — o'limning timsoli. Inson ogoh bo'lsa, bu "choh"ga tushmaydi; demak, ong va tafakkur o'limni kechiktiruvchi ma'naviy kuch sifatida beriladi

Ish va ishkal — oddiy mehnat insonni yashantirsa, fitna va ishkal uni ichdan yemiradi. Bu ramz orqali shoir jamiyatdagi illatlarni fosh qiladi.

Tuhmat, tahqir, xanjar, dor — zulm va adovat ramzlari. Shoir so'z orqali berilgan tuhmatni jismoniy azobdan ham og'irroq deb ko'rsatadi.

¹¹⁵ <https://tafakkur.net/olmas-edi-balki-odamzod/erkin-vohidov.uz>

Qaro turbat — qabriston, o'lim ramzi. Inson tirikligida hurmat topganida, uning ruhi "turbat"da emas, tiriklikda sharaf topadi.

She'rda ramzlar bilan bir qatorda obrazlar ham muhim o'rin tutadi:

Odamzod obrazi — markaziy obraz bo'lib, u ham ulug', ham ojiz mavjudot sifatida tasvirlanadi.

Insoniylik obrazi — mehr, sabr, oqibat va ogohlilikni o'zida mujassam etgan ideal siymo.

Jamiyat obrazi — adovat, fitna va tuhmat bilan to'lib-toshgan murakkab olam sifatida gavdalanadi.

Dushmanlik obrazlari — tosh, tuhmat, dor, xanjar kabi ramziy vositalarda gavdalantirilgan.

Erkin Vohidovning she'riyati chuqur falsafiy mazmunga ega bo'lib, unda ramz va obrazlar tizimi orqali inson hayoti va jamiyatdagi illatlar yoritiladi. She'r o'quvchini o'z xatti-harakatlarini o'ylab ko'rishga, nafs va jahldan yiroq bo'lishga, mehr-oqibat va insoniy qadriyatlarni qadrlashga undaydi. Demak, shoirning ramz va obrazlardan foydalanish mahorati uning poetikasining eng yorqin jihatlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayev S. XX asr o'zbek adabiyoti. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005.
2. Vohidov E. "Tarjimai holim" maqolasi. Toshkent. "Yoshlik" jurnali. 10-son. 1992.
3. Shukur Qurbon. Toshkent. "Ustoz saboqlari". "Sharq" nashriyoti. 2016.
4. <https://kun.uz/26901741>
5. <https://tafakkur.net/olmas-edi-balki-odamzod/erkin-vohidov.uz>